

cuestión de lo que debe abarcar la Educación Artística y hasta dónde deben profundizar sus redes, puesto que la belleza se puede encontrar en cualquier disciplina, más allá de las tradicionalmente trabajadas en la escuela.

- Jugar para pensar: Metodologías lúdicas para el aprendizaje de la creatividad

ESTEFANIA SANZ LOBO (FACULTAD DE FORMACION DE PROFESORADO Y EDUCACION)

Introducción-contexto: En la asignatura de Didáctica de la Educación Artística de los grados de Maestro/a de Educación Infantil y de Educación Primaria de la UAM, se desarrollan las competencias relacionadas con creatividad a través de metodologías activas, que incluyen talleres y juegos. A partir de estas vivencias prácticas se analizan y deducen, posteriormente, conceptos teóricos sobre creatividad. Objetivos: Este enfoque docente pretende: Dar a conocer metodologías activas, participativas y lúdicas que se puedan trasladar a las aulas de educación infantil y primaria. Poner en marcha procesos de construcción de conceptos basados en las vivencias prácticas, en vez de construirlos a partir de la transmisión verbal. Desarrollar estrategias de reflexión y análisis de las prácticas en los talleres artísticos. Metodología: Las dinámicas comparten características con el juego simbólico (asunción de roles, extrañamiento) y de reglas (estructuras para superar retos); en ese contexto lúdico se resuelven problemas, se usan metáforas. Se busca la motivación intrínseca, y se evita la gamificación. Tienen gran peso la comunicación, el trabajo participativo y la creatividad distribuida. Posteriormente, se analiza qué estrategias de pensamiento creativo se pusieron en marcha. Resultados: Hemos analizado los resultados de los tres últimos cursos en los que se ha impartido este tipo de docencia, mediante el análisis de la puntuación obtenida en cuestionarios con preguntas sobre creatividad. Además, se ha estudiado el interés por las competencias relacionadas con creatividad en la formación de docentes y en las enseñanzas obligatorias mediante cuestionarios de opinión con respuestas abiertas. Discusión-conclusión: Se confirma el impacto del aprendizaje basado en la práctica y la importancia de las metodologías activas en el desarrollo de competencias relacionadas con la creatividad, tal como han propuesto antes otros investigadores. Se observan limitaciones en el modo de recoger y analizar datos y se proponen instrumentos más adecuados para siguientes ciclos.

- Zoukei Asobi: ¡Juega, crea, enseña! Transformando la formación del profesorado de Educación Artística

SOFIA PASTOR-MATAMOROS (UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID)

El presente trabajo tiene como objetivo analizar el potencial del enfoque metodológico japonés Zoukei Asobi en la formación del profesorado de educación infantil y primaria en educación artística, destacando cómo el juego creativo y la exploración autónoma de materiales pueden transformar la experiencia de aprendizaje de los y las futuras docentes y sus estudiantes. Zoukei Asobi, traducido como "juego de creación", se focaliza en la exploración libre y el desarrollo de la creatividad a través del juego, permitiendo que los estudiantes se conviertan en protagonistas activos de su propio aprendizaje y descubran nuevas posibilidades expresivas. Los objetivos de esta investigación incluyen promover un cambio de paradigma en la enseñanza de la educación artística, orientándola hacia la autonomía y la creatividad, y demostrar la relevancia del juego como herramienta pedagógica en la formación docente del ámbito artístico. La metodología utilizada se basa en talleres prácticos fundamentados en Zoukei Asobi, donde los estudiantes tienen la oportunidad de explorar, experimentar y reflexionar sobre sus procesos creativos de manera colaborativa y sin restricciones. Los resultados esperados de la implementación de Zoukei Asobi en la formación docente apuntan al fomento de la creatividad y la motivación intrínseca, así como al desarrollo de competencias esenciales como la resolución

de problemas, la reflexión crítica y la capacidad de adaptación a contextos educativos diversos. Esta ponencia invita a reflexionar sobre la necesidad de repensar la formación en educación artística, promoviendo metodologías activas y lúdicas que sitúen el juego en el centro del proceso de aprendizaje.